

O'QUVCHILARINING KONSTRUKTORLIK QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISHDA STEAM FANLARINING O'RNI

Raxmatov A'zam Ashur o'g'li

Shaxrisabz DPI *maktab* o'qituvchisi

G'aybullayeva Sevinch Asomiddin qizi

Shahrisabz DPI 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM fanlari orqali o'quvchilarining konstruktorlik qobiliyatlarini namoyon qilishning metod va vositalari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar va tushunchalar: STEAM ta'limi, konstruktorlik qobilyati, axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyalar, subektiv ixtirolar, texnik instruksiyalash va modellashtirish.

Аннотация: В этой статье показаны методы и средства проявления конструкторских способностей своих учеников с помощью дисциплин Steam.

Ключевые слова и концепции: Обучение Steam, навыки проектирования, информационные технологии, цифровые технологии, субъективные изобретения, техническое обучение и моделирование.

Annotation: This article outlines the methods and tools for demonstrating the constructor abilities of their students through STEAM science.

Keywords and concepts: STEAM education, design capability, information technology, digital technology, subjective inventions, technical instruction and modeling.

Ayni vaqtda ta'lim jarayonida o'quvchilarning konstruktorlik qobilyatini rivojlantirish uchun zamonaviy metod va usullardan foydalanish keng takomillashmoqda. O'qituvchi shu asnoda shaxsni shakllanishi, rivojlanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va qo'shimcha tarzda

boshqaruvchanlik, yo‘naltiruvchanlik qobiliyatlarini ham rivojlantirib boradi.

Shuni aytish kerakki, o‘qitish metodi ta’lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyati, o‘qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borishni, hamda shu jarayonda o‘quvchilar qanday ish harakatlarni bajarishlari kerakligini ko‘rsatib boradi.

STEAM fanlari hozirgi kunda eng ko‘p talab etilayotgan fan hisoblanadi. Bu metodika ta’limni aralash turda olib borish va egallangan nazariy bilimlarni kundalik hayotda qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, umumiy bog‘liqligini ko‘rsatib o‘rgatiladi. Bu yondashuv o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini namoyon etishda yordam beradi. O‘quvchilar bilim, ko‘nikmalari ortish natijasida yangidan-yangi g‘oyalarni o‘ylab topadi, balki ularni kundalik hayotida amalga oshirishni ham o‘rganadi. STEAM

S-fan,

T-texnologiya,

E-muhandislik,

A-san’at,

M-matematika

ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv hisoblanadi. STEAM – ta’lim texnologiyasining maqsadi zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, bolalarni ilmiy va texnik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyati bilan intellektual qobiliyatini rivojlantirishdir. STEAM texnologiyasi AQSH singari Rossiya, Germaniya mamlakatlarida ham qo‘llaniladi.

STEAM o‘quvchilarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi:

1- jadval. STEAM ta'limi orqali o'quvchilarda hosil bo'ladigan ko'nikmalar

O'quvchilarning ongi davr taraqqiyoti bilan ancha ilgari lab bormoqda, shuning uchun ular o'qituvchidan ko'p narsa talab qilishi tabiiy hol. Bugungi kunda o'qituvchilar darsni turli xil raqamli texnologik vositalar yordamida o'tish imkoniyatiga ega. Kompyuter o'qituvchi uchun texnik va texnologik vosita sifatida shunday zahira manbai, u yordamida o'qituvchi o'quvchilar bilan ishlash jarayonida o'quvchilarda obyekt haqida to'laqonli taassurot uyg'ota oladilar. Bu ayniqsa, Texnologiya fani o'qituvchisi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. O'quvchilar bilish faoliyati bilangina emas, balki yaratish faoliyati bilan ham shug'ullanadilar. O'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi uchun u darsni diqqat bilan tinglashi, diqqatni jamlash uchun esa, unda darsga bo'lgan qiziqishini uyg'otish lozim.

2-jadval. O'quvchilarning konstruktorlik qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonlari.

Amaliy ishlarda texnik instruksiyalash va modellashtirish haqiqiy mashina, mexanizm, asboblarning faqatgina kichraytirilgan nusxasini yasash emas, balki ijodiy faoliyat asosida texnik modellarning konstruksiyasini ham, ishlash prinsipini shuningdek soddalashgan, lekin ularga o'xshashlikni saqlagan namunalarni tayyorlashdir.

O'quvchilar har qanday yangi texnik obyektни yaratish jarayonida o'zaro bir-biriga bog'liq bo'lgan bosqichlarni ko'rish mumkin. Bu konstruktorlik bosqichlari quydagicha ifodalanadi.

1-bosqich, maktab o'quvchilari faol ravishda mavjud bo'lgan texnik obyektning mohiyatini tushunishga harakat qiladi.

2-bosqich, bu o'quvchilarni ma'lum texnik obyekt tuzilishining texnik g'oyasi sodir bo'lishi bilan boshlanadi.

3-bosqich, yangi bo'lajak texnik tuzilishning (ideal holatda) modeli ishlab chiqiladi.

4-bosqich, loyihalash, yosh texnik fikrga kelgan obyektning mazmuni va shaklini keltiradi.

5-bosqich, harakatdagi modelni qurish va sinash.

6-bosqich, qurilmaning real namunasini yaratish va aslini tajribadan o‘tkazish,

7-bosqich, texnik hujjatlarni yaratish.

3-jadval. Konstruktorlik qobiliyatini rivojlantirishda foydalaniladigan samarador metodlar.

Ana shu metodlardan muayyan tartibda foydalanish o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini o‘stirish, ularda texnik sohaga qiziqish uyg‘otish imkonini beradi. O‘quvchi qachon o‘z oldiga qo‘ygan maqsadni aniq bilsa va shu maqsad yo‘lida kerak bo‘ladigan bilimlar zahirasini aniqlay olsa, u o‘sha bilimlarni egallashga ehtiyoj sezadi. O‘quvchilarda berilayotgan o‘quv materialini qanchalik qiziqarli bo‘lsa va o‘qituvchi uchun bo‘lajak kichik mutaxassislarning kasbiy shakllanishida hamda kelajakda qay darajada asqotishi mumkinligini yetkaza olsa, faol motivatsion muhit yaratiladi. Demak, o‘quvchilarning konstruktorlik qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga qiziqarli bo‘lgan yangicha usul bilan dars berish, bundan aynan raqamli texnologiyalardan va kompyuter vositalaridan

foydalanish samarali hamda fanlarni bir-biriga integratsiyalash natija beradi. Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning mustaqil ishlash faolligini oshirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalardan hamda kompyuter vositalaridan foydalanishni talab etadi. STEAM - ta'limi dunyodagi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. Bunday ta'limning shartlari uning uzluksizligi va bolalarning guruhlarda o'zaro muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish bo'lib, bunda ular fikrlarni to'plashi va fikrlar almashishi mumkin. STEAM dasturlari ham faol muloqot va guruh bo'lib ishlashni o'rgatishi bilan ajralib turadi.

4-jadval. STEAM ta'limining afzalliklari.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilarning konstruktorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda STEAM fanlarining o'rnini juda katta sababi STEAM fanlarining har birida buyum haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishadi keyin hammasini birlashtirib yanada ko'proq tasovvurga ega bo'lishadi. Shu tariqa zamon talablariga har tomonlama javob beradigan, yangiliklardan xabardor bo'lgan holda yangidan yangi ixtirolar qila oladigan, innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llagan holda texnik masalalarni ishlay oladigan shaxslarni ko'paytirish ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.A. Muslimov, Sh.S. Sharipov, O.A. Qo'ysinov "Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash" T- 2014 -458 b.
2. M.Melibaev, Sh. Halimov "Texnologik jihozlarni hisoblash va konstruksiyalash" T-2015-226 b.
3. Sharopova Z. "Ta'lim texnologiyalari" Darslik Toshkent.: "Navro'z" nashriyoti, 2019-340 b.
4. Z.M.Ashurova, G.N.Davranova "Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari fanidan o'quv-uslubiy majmua" B-2021-83b.
5. H.O.Uzoqov, H.O.Jo'rayev, SH.H.Quliyeva, A.R.Jo'rayev, M.N.Karimova, D.P.Nazarova "TEXNIK IJODKORLIK VA KONSTRUKSIYALASH" o'quv qo'llanma B-2022-171b

